

Кравченко Інна Юрїївна

лікар-інтерн

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

Кравченко Олена Вікторівна

д.мед.н., професор,

завідувач кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18008781>

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ ШИЙКИ МАТКИ ДО ПОЛОГІВ ПРИ ВАГІТНОСТІ 41+ ТИЖНІВ. СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРЕІНДУКЦІЇ ПОЛОГІВ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ.

*Kravchenko Inna Yuriivna
Kravchenko Olena Viktorivna*

CHARACTERISTICS OF THE READINESS OF THE CERVIX FOR LABOR AT 41+ WEEKS OF PREGNANCY. MODERN METHODS OF PREINDUCTION OF LABOR AND THEIR EFFECTIVENESS.

Анотація:

В даній роботі було проведено клініко-статистичний аналіз готовності шийки матки до пологів при переношеній вагітності, вибір сучасного методу преіндукції та їх ефективність. За результатами проведеного дослідження встановлено, що у вагітних жінок із переношеною вагітністю, яким показана преіндукція, домінує недостатньо зріла шийка матки (75%), що підкреслює критичну важливість етапу допологової підготовки. Застосування диференційованого протоколу преіндукції, заснованого на ступені зрілості шийки матки за шкалою Бішопа (Місопростол при незрілості, Катетер Фоля при недостатньо зрілості), забезпечило високу загальну ефективність, досягнувши зрілості шийки матки у 80,8% пацієнток на наступну добу. Порівняльний аналіз швидкості дії показав, що Місопростол є більш потужним фармакологічним агентом, оскільки він ініціював спонтанний початок пологової діяльності 22,7% жінок своєї групи, що значно перевищує показник групи Катетера Фоля (13,3%). Таким чином, диференційований підхід є ефективною стратегією для забезпечення готовності пологових шляхів.

In this work, a clinical and statistical analysis of the readiness of the cervix for labor in post-term pregnancy, the choice of a modern method of preinduction and their effectiveness was conducted. According to the results of the study, it was found that in pregnant women with post-term pregnancy, for whom preinduction is indicated, an insufficiently mature cervix dominates (75%), which emphasizes the critical importance of the prenatal preparation stage. The use of a differentiated preinduction protocol based on the degree of cervical maturity according to the Bishop scale (Misoprostol for immature, Foley catheter for insufficiently mature) provided high overall efficacy, achieving cervical maturity in 80.8% of patients on the next day. Comparative analysis of the speed of action showed that Misoprostol is a more potent pharmacological agent, as it initiated spontaneous labor in 22.7% of women in its group, which significantly exceeds the figure for the Foley catheter group (13.3%). Thus, a differentiated approach is an effective strategy for ensuring the readiness of the birth canal.

Ключові слова: вагітність 41+, оцінка готовності шийки матки до пологів, преіндукція пологів.

Keywords: pregnancy 41+, assessment of cervical readiness for labor, preinduction of labor.

Актуальність: Проблема переношеної вагітності яка, за різними епідеміологічними даними, трапляється у 5-10% усіх пологів, залишається однією з найбільш клінічно значущих і не до кінця вирішених проблем сучасного акушерства. Після 41-го тижня вагітності відбувається прогресуюче зниження функціональної активності плаценти, що підвищує ризики для плода. Це в свою чергу обумовлює збільшення частоти перинатальної смертності та захворюваності, особливо через такі ускладнення, як олігогідрамніон, дистрес плода, синдром аспірації меконію та дистоція плечиків. Необхідність своєчасного та успішного родорозршення є критичною для поліпшення перинатальних наслідків.

Ключовою перешкодою на шляху до успішної та безпечної індукції пологів є незрілий стан шийки матки (оцінка шкалою Бішопа та модифікованою шкалою J. Burnett (2008)). Саме від ступеня зрілості шийки матки значною мірою залежить ефективність індукції, перебіг та результат пологів, а також стан матері й новонародженого.

Своєчасне та безпечне розродження є одним із ключових завдань сучасного акушерства. Щорічно спостерігається тенденція до збільшення частоти індукції пологів. У розвинених країнах більш ніж 25% термінових пологів є індукованими.

Існують медикаментозні та механічні методи преіндукції пологової діяльності. До медикаментозних відноситься - Простагландини E2 (ПГЕ2) –

динопростон та Мізопростол. До механічних - ламінарії та балонний катетер (катетер Фолея).

Мізопростол (аналог простагландину E1) є високоефективним цервікальним ріпенінговим агентом. Він діє шляхом руйнування колагенових фібрил і збільшення гідрофільності строми ШМ, одночасно посилюючи скоротливу активність матки. Переваги методу - висока ефективність, низька вартість, застосовується при незрілій ШМ. Ризики: основний недолік — дозозалежний ризик гіперстимуляції матки (тахісистоїї), що може призвести до дистресу плода і вимагає постійного КТГ-моніторингу, особливо при застосуванні першої дози.

Катетер Фолея (механічний метод) забезпечує дозрівання ШМ через місцевий тиск балона, роздутого у цервікальному каналі. Цей тиск стимулює механорецептори, що призводить до рефлекторного вивільнення ендогенних простагландинів. Переваги: вважається безпечнішим, оскільки асоціюється зі значно меншою частотою гіперстимуляції матки та дистресу плода порівняно з фармакологічними агентами. Це робить його кращим вибором при недостатньо зрілій ШМ. Недоліки: може бути менш швидким та більш некомфортним для пацієнтки, а також несе мінімальний ризик інфекції (хоча цей ризик зазвичай низький).

З цих методів ВООЗ рекомендує застосовувати балон (ВООЗ, 2014 р.), оскільки ефективність і безпечність застосування катетера Фолея підтверджено численими дослідженнями.

Рандомізовані дослідження підготовки шийки матки за допомогою катетера Фолея, проведені Chung (2003), показали належну ефективність застосування балонної преіндукції у порівнянні з 25 мкг мізопростолу, або при поєднанні балонного дозрівання з 25 мкг мізопростолу.

А дослідження, перевірені Culver у 2004 р., у яких оцінювали інтервал часу, затрачений на преіндукцію-індукцію-пологи із застосуванням катетера Фолея з наступною індукцією окситоцином, у порівнянні з преіндукцією 25 мкг мізопростолу з наступним введенням окситоцину, показали, що інтервал часу преіндукція-індукція-пологи був значно коротший в групі жінок, де була застосована схема катетер + окситоцин і склало 16 годин у порівнянні з 22 годинами у другій групі.

Мета: оцінити готовність шийки матки до пологів та порівняти ефективність сучасних методів преіндукції при вагітності 41+ тижень.

Матеріали та методи: Проведено клініко-статистичний аналіз історій хвороб 52 вагітних жінок в терміні 41+ тижнів, віком від 18 до 40 років, акушерського відділення КНП «ЦМКЛ» ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК Чернівецької міської ради (м. Чернівці) у період з січня по вересень 2025 року. Були враховані такі дані як ступінь зрілості ШМ за шкалою J. Burnett (2008), вибір методу преіндукційної підготовки, оцінка зрілості ШМ після підготовки. Статистичний аналіз проводився за допомогою таблиць MS Excel.

Результати та обговорення: З усіх досліджуваних жінок 96% (n=50) не мали структурних змін шийки матки, у 2% (n=1) була деформація ШМ за рахунок розривів при попередніх пологах та у 2% (n=1) був наявний децидуоз.

Ступінь зрілості шийки матки оцінювалась при вагінальному дослідженні за допомогою шкали J. Burnett (2008). Оцінка від 0 до 5 балів відповідала «незрілій» ШМ, 6–7 балів – «недостатньо зрілій», 8 і більше балів – «зрілій».

За результатами дослідження до преіндукційної підготовки «незріла» шийка матки була у 25% (n=13), «недостатньо зріла» у 75% (n=39) жінок

Щодо вибору методу преіндукції – Мізопростол застосували у 42,3% жінок (n=22), з яких 100% (n=13) це був метод вибору при «незрілій» ШМ та у 23% (n=9) при недостатньо зрілій ШМ.

Катетер Фолея як метод преіндукції застосовувався у жінок з «недостатньо зрілою» ШМ, у 77% (n= 30)

Ефективність методу преіндукції оцінювалась на наступну добу о 7:00 ранку. Контрольна оцінка стану шийки (після повного циклу преіндукції) показала високу загальну ефективність підготовки: 80,7% (n=42) усіх жінок мали «зрілу» ШМ за шкалою J. Burnett (2008), та були переведені до пологової зали .

У 2% (n=1) була «недостатньо зріла» ШМ – 6 балів за шкалою J. Burnett (2008), після застосування Мізопростолу, тому вагітній було продовжено преіндукційну підготовку катетером Фолея .

У 17,8% (n=9) від загальної кількості жінок розпочалась спонтанна пологова діяльність, до планового огляду о 7:00 наступного дня . З них у 9,7% (n=5) був вибраний метод за допомогою Мізопростолу , а у 7,6% (n=4) підготовка була шляхом катетера Фолея.

Отримані результати підтверджують ефективність диференційованого підходу до преіндукції при вагітності 41+ тижень.

Показник успішного дозрівання ШМ на рівні 80,8% є високим і зіставним з даними провідних клінічних досліджень. Це доводить, що застосовані протоколи є адекватними для підготовки ШМ до пологів, незважаючи на початкову незрілість.

Вища частота спонтанного початку пологів у групі Мізопростолу 22,7% узгоджується з його потужним фармакологічним простагландиновим ефектом. З огляду на те, що Мізопростол застосовувався у 100% випадків незрілої ШМ, його здатність швидко ініціювати пологи є критичною перевагою.

Катетер Фолея, який переважно застосовувався при недостатньо зрілій ШМ також показав значну ефективність (13,3% спонтанного початку пологів). Цей метод забезпечив підготовку ШМ до "зрілої", що, було пов'язано з його механічною дією, яка в даному клінічному сценарії (де ШМ вже частково готова) є достатньою, але при цьому знижує ризик гіперстимуляції матки.

Висновки: За результатами проведеного дослідження встановлено, що у вагітних жінок із вагітністю 41+ тиждень, яким показана преіндукція, домінує недостатньо зріла шийка матки (75%), що підкреслює критичну важливість етапу допологової підготовки. Застосування диференційованого протоколу преіндукції, заснованого на ступені зрілості шийки матки за шкалою Бішопа (Мізопростол при незрілій, Катетер Фоля при недостатньо зрілій), забезпечило високу загальну ефективність, досягнувши зрілості шийки матки у 80,8% пацієток на наступну добу. Порівняльний аналіз швидкості дії показав, що Мізопростол є більш потужним фармакологічним агентом, оскільки він ініціював спонтанний початок пологової діяльності 22,7% жінок своєї групи, що значно перевищує показник групи Катетера Фоля (13,3%). Таким чином, диференційований підхід є ефективною стратегією для забезпечення готовності пологових шляхів.

Список використаної літератури:

1. ACOG Practice Bulletin No. 205: ACOG Committee Opinion No. 766: Medically Indicated Late-Term and Early-Term Deliveries. *Obstetrics & Gynecology*, 2019; 133(4): e150-e162.
2. NICE Guideline: Inducing labour (NG107). National Institute for Health and Care Excellence. Published March 2019, last updated July 2021.
3. Vlenterie, R., et al. The role of mifepristone in cervical ripening and labor induction in women with an

unfavorable cervix: a systematic review and meta-analysis. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 2020; 253: 204-211

4. Наказ МОЗ України № 311 від 15.04.2014 р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вагітності: Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Переношена вагітність».

5. МОЗ України. (2004). Наказ №676 від 31.12.2004 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги". (Зі змінами, зокрема щодо ведення переношеної вагітності).

6. Bishop, E. H. Pelvic scoring for elective induction. *Obstetrics & Gynecology*, 1964; 24(2): 266-268.

7. Jozwiak, M., et al. Mechanical methods for induction of labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2018, Issue 9. Art. No.: CD001233. (Один із найважливіших оглядів щодо ефективності та безпеки Катетера Фоля).

8. Chen, W., et al. A comparison of dinoprostone, misoprostol, and Foley balloon for labor induction in women with an unfavorable cervix: a network meta-analysis. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 2019; 221(4): 332-342.e5. (Пряме порівняння різних методів, актуальне для вашої статті).